

УДК 331

Коваленко А.А., Гасникова С.Ю., канд. культурологии
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема развития малого и среднего бизнеса в городе Нижневартовске. Проанализированы социально-значимые виды деятельности, которые позволяют совершенствовать информационное, образовательное и аналитическое обеспечение предпринимательства при создании благоприятной инвестиционной среды.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, социально-экономическое развитие, предпринимательство.

Важную роль для социально-экономического развития города Нижневартовска играет малое и среднее предпринимательство. Это обуславливается тем, что субъекты малого и среднего предпринимательства представляют собой основу социально-экономической системы, они определяют темпы экономического роста, качество и структуру валового национального продукта. Власти г. Нижневартовска стараются оказывать максимальную поддержку бизнесу города, выделяя на их финансирование большой объем бюджета средств. При этом субъекты не всегда способны отреагировать должным образом на колебания рынка, изменения в общей экономической ситуации.

Разработка данной темы просматривается в исследованиях И.А. Волковой, Т.А. Галынчик и др. [3], С.Ю. Гасниковой [1], Н.Р. Кельчевской и др. [2], В.М. Набатникова [5], А.Н. Пророкова [6], Е.Е. Румянцева [7] и др.

Современная экономика в своем развитии очень многогранна. Это определяется большим количеством ее участников, сложностью взаимоотношений между ними, а также постоянно меняющейся конъюнктурой рынков товаров и услуг.

На рынке существуют предприятия разнообразных масштабов, отраслей и направлений ведения деятельности. Обычно принято считать, что крупные предприятия составляют основу экономики и задают направление ее развития, но наряду с ними, предприятия малого и среднего бизнеса сегодня становятся все более важными звеньями экономических отношений и отличаются своей адаптивностью и гибкостью поведения, их взаимоотношениями с различными контрагентами на рынке.

Субъекты как малого, так и среднего предпринимательства являются неотъемлемым элементом экономической системы города. Они способствуют не только поддержанию стабильности рыночных отношений, вследствие того, что притягивают значительную часть населения в такую систему отношений (по мнению зарубежных ученых, стабильность системы обеспечивается при условии, что 20–30% граждан страны имеют собственное дело), но также наличие их в системе предпринимательства страны обеспечивает требуемую

мобильность в условиях рынка [4, с. 125]. Все это создает глубокую специализацию, что очень важно для будущего развития рынка страны в целом.

Итак, малый и средний бизнес – это бизнес, осуществляемый в небольших формах, влияющий на предпринимательскую деятельность. В структуре малого и среднего предпринимательства можно выделить специальный сектор экономики национального, регионального и местного масштабов, выступающий в качестве особой социально-экономической формы мелкого производства в условиях рынка; тип деятельности, который основан на базе инновации и риска с целью получения предпринимательского дохода [5, с. 56].

На экономическую картину города оказывает важнейшее влияние малый и средний бизнес. Государство всячески стремится помочь субъектам. В целях поддержки предпринимательской инициативы осуществляется реализация государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции, инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы» и муниципальная программа города «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 года».

Кроме административных органов, в городе активно проводятся мероприятия специального фонда поддержки предпринимательства Югры.

Согласно Постановления Правительства РФ «О первоочередных мерах» есть целая система мероприятий по стимулированию малого и среднего бизнеса, это снижение, а то и полное освобождение от налогообложения накопленной за определенный период прибыли, которую сам предприниматель в будущем планирует вложить в развитие своего детища; это установка льготных налоговых ставок налога на прибыль, более лояльных; возврат НДС; освобождение от подоходного налога; кредиты и субсидии; обучение и переобучение; налоговые каникулы и т. д.

Основным направлением, в котором выступают органы местного самоуправления со своей политикой по развитию малого и среднего предпринимательства в г. Нижневартовске выступают положения, принятые на федеральном уровне в Федеральном законе от 27 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В целях поддержки инвестиций в инновационные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства применяются также нормы Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вскоре привнесли некоторые изменения. Так, в направлении исполнения федеральных норм, были достигнуты следующие результаты:

– увеличен порог участия иностранных юридических лиц и отечественных юридических лиц (инвестиции), не представителей сектора малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъектов малого и среднего бизнеса с 25% до 49%;

– статусом субъектов малого и среднего предпринимательства наделены юридические лица, доля участия в уставном капитале которых включена в состав активов инвестиционного фонда независимо от размера доли.

Впервые в сфере развития малого и среднего предпринимательства утвержден документ стратегического планирования на долгосрочную перспективу Распоряжению Правительства РФ от 2 июня 2016 № 1083 – р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» были установлены финансовые показатели хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства [2, с. 264]:

- микропредприятия это 120 млн. руб.;
- малые предприятия это 800 млн. руб.;
- средние предприятия это 2 млрд. руб.

Осуществляются мероприятия по оказанию субъектам малого и среднего бизнеса имущественной поддержки [6, с. 62]:

– компенсация затрат на капитальный ремонт, муниципального имущества, переданного в аренду, на сумму понесенных ими расходов, но не более 50% годовой арендной платы (в 2017 году уменьшен размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом 5 арендаторам на сумму 1,8 млн. руб., в 2016 году 2 арендаторам на сумму 0,7 млн. рублей);

– реализация преимущественного права на выкуп ранее арендованного муниципального имущества путем купли-продажи с рассрочкой платежа до 5 лет (в 2017 году – 2 ранее арендуемых объекта муниципальной собственности реализованы без торгов с рассрочкой платежа на 5 лет, с начала действия ФЗ-159 субъектами малого бизнеса выкуплено 69 объектов площадью 15,6 тыс. кв. м);

– предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального недвижимого имущества в аренду. Общее количество арендуемого муниципального недвижимого имущества – 93 объекта общей площадью более 23 тыс. кв. м (в перечне объектов для малого бизнеса 73 объекта, в т.ч. 60 нежилых помещений площадью около 12 тыс. кв. м);

– регулирование размера арендной платы за землю осуществляется путем применения поправочного коэффициента 0,8;

– в целях создания условий для развития малого и среднего бизнеса в документации по планировке территории города предусматриваются отдельно стоящие здания и встроенно-пристроенные помещения объектов коммерческой деятельности.

Малый и средний бизнес активно привлекается к муниципальным закупкам как на стадии размещения (президент ТПП участвует в работе всех конкурсных и аукционных комиссий в качестве члена с правом голоса), так и на стадии исполнения муниципальных заказов.

На заседаниях экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие проблемы развития предпринимательской деятельности.

В городе Нижневартовске сосредоточены ведущие отрасли, играющие значительную роль в экономике всей страны, причем представителями этих отраслей являются по большей части именно субъекты малого и среднего бизнеса. Мероприятия по поддержке осуществляют не только специально уполномоченные государственные и муниципальные органы, но и Фонды поддержки предпринимательства. Нормативно-правовое обеспечение осуществляется в рамках программ Федерального, регионального и муниципального уровня. Реализация механизма поддержки происходит в рамках законодательных реформ, имущественного, финансового, образовательного, кадрового содействия. И, несмотря на успешные показатели осуществления стратегических программ по содействию бизнесу, предприниматели все же довольно часто сталкиваются с противоречиями в законах, которые отнимают у них перспективные возможности, отнимая значительные финансовые (и другие) ресурсы. Поэтому важно проанализировать текущее состояние механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в регионе с различных сторон, чтобы снизить их «обратное» влияние на предпринимателей [4, с. 310].

Политика в области развития малого и среднего предпринимательства города Нижневартовска является частью государственной социально-экономической политики Российской Федерации.

Развитие малого и среднего предпринимательства в инновационном сценарии конкретно для рассматриваемого региона предполагается за счет осуществления социально значимых видов деятельности, предполагающими [5, с. 212]:

- освоение рынка нефтесервисных услуг;
- производства продуктов питания, товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- импортозамещение в современной нестабильной экономической ситуации; производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- наращивание объемов строительства объектов социального назначения, на фоне спада отрасли строительства как таковой;
- оказание бытовые услуги населению; услуг общественного питания; услуг в сфере семейного, молодежного и детского досуга; деятельности информагентств.

Для повышения роли малого и среднего предпринимательства в экономике предполагается проведение ряда мероприятий, которые направлены на совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и создание условий для развития предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в следующих областях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм.

В целях развития социального предпринимательства, семейного бизнеса, а также для формирования благоприятного имиджа малого, основными стратегическими ориентирами при разработке мер являются:

– поддержка социального предпринимательства посредством предоставления грантов для реализации бизнес-проектов;

– развитие производственных и кооперационных связей малого, среднего и крупного предпринимательства;

– организация проведения семинаров, мастер-классов, тренингов для субъектов молодежного предпринимательства.

В рамках реального инновационного сценария развития базового сектора экономики явными приоритетными задачами являются:

– диверсификация отраслей экономики города, предполагающая содействие созданию условий для перехода на наукоемкие производственные технологии (например, для нефте- и газодобычи это технологии, обеспечивающие высокую степень нефтеизвлечения и ввод в эксплуатацию бездействующих скважин, бурение скважин с высоким газовым фактором);

– преодоление негативных тенденций отраслей нефтедобычи;

– внедрение передовых технологий в производственный сектор;

– стремление к увеличению доли обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства.

Создание благоприятной инвестиционной среды – это обязательное условие эффективного развития города Нижневартовска. Совокупность планов и мероприятий в сфере развития инвестиционной среды направлены на повышение инвестиционной привлекательности города, рост объема внешних инвестиций, в том числе иностранных, расширение спектра источников инвестирования, развитие инфраструктуры с использованием государственно– частного партнерства и концессии.

Таким образом, сфера малого и среднего бизнеса очень важна для развития и совершенствования экономики. Именно она задает темп роста экономики, обеспечивает уровень жизни населения, решает проблемы безработицы и выполняет прочие задачи. Поэтому стратегически важным направлением является именно поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, путем реализации различных имеющихся в распоряжении государства, органов и фондов поддержки, механизмов. Последние заключаются как в проведении политических реформ, так и реформ социального, финансового, имущественного, налогового характера. Мероприятия не односторонни в своих проявлениях. Они затрагивают разные стороны и факторы, способствующие успешности деятельности предпринимателей. Кроме «бывалых» предпринимателей, занимающих ключевые отрасли экономики, поддержку получают и молодые кадры, для которых свое дело становится возможностью не столько возможностью получения прибыли, сколько шансом к самореализации. В целях эффективной защиты прав и законных интересов предпринимателей является целесообразным и обоснованным закрепить в законодательстве норму, предусматривающую административную ответственность должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, за воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Литература

1. Гасникова С.Ю. Роль и значение малого предпринимательства в социально-экономическом развитии // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 7 февраля 2014 года) / Отв. ред. А.В.Коричко. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. Ч. III. С. 115–117.
2. Кельчевская Н.Р., Пельмская И.С., Галезник И.А., Черненко И.М. Стратегии управления знаниями и интеллектуальным капиталом под влиянием неформальной организации: монография. М.: Креативная экономика, 2018. 326 с.
3. Конкурентоспособность региона и организаций в новых экономических условиях: Монография / Под общ. ред. О.А. Козловой. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. 246 с.
4. Мухина И.А. Экономика организации (предприятия). М.: Флинта, 2017. 320 с.
5. Набатников В.М. Организация предпринимательской деятельности. Ростов-на Д.: Феникс, 2015. 256 с.
6. Пророков А.Н Малое предпринимательство: Справочное пособие. М.: Проспект, 2016. 136 с.
7. Румянцева Е.Е. Инвестиции и бизнес-проекты: учеб.-практ. пособие: в 2 ч., ч. 2. М.: Директ-Медиа, 2016. 348 с.

© Коваленко А.А., Гасникова С.Ю., 2021